

TALABALARNING STATISTIK TAHLIL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN DASTURIY TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISH

Asadullayeva Nargiza sayfullayevna <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442574>

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail:nargizamatem@gmail.com

Ergashova Munisa Sadridin qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

ANNOTATSIYA. Maqolada talabalarning statistik tahlil kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishning zamonaviy metodlari, Excel va VBA dastur asosida foydalanish imkoniyatlari. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotning samaradorligi baholanadi.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot, Statistik tahlil, Excel, VBA, ta'lim, kompetensiya.

Kirish. Statistik tahlil har bir ilmiy tadqiqot va amaliy ish faoliyatida muhimdir. Zamonaviy ta'limda talabalarning statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirish uchun interfaol dasturiy ta'minotlardan foydalanish yuksaltiradi. Ushbu maqolada shu yo'nalishdagi dasturiy ta'minotning imkoniyatlari baholanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Talabalarning statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirish ularning ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. Buning yuzasidan mahalliy va xorijlik tadqiqotchilar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan X.Shadiev, I.Xabibullaev, A.A. Abduqodirov, M.O' Ashurov, V.R.Mayer, M.L. Fokin va boshqalar.

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika o'quv fanini o'rganish ham talabalarni statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Dasturiy ta'minotdan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar S.A. Samsonova, M.A. Suvorova, A.S. Rasulov va boshqalar tomonidan olib borilgan. U.KH. Khankulov maqolasida ham standart matematik paketlardan foydalanish taklif etilgan. U kompyuter texnologiyasi qo'llashga urg'u beradi. A.S. Rasulov ham oliy o'quv yurtlari uchun tavsiya etgan o'quv qo'llanmasida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kursining amaliy mashg'ulotlarida kompyuterdan foydalanish maqsadida Excel dasturining ayrim standart funksiyalari imkoniyatlarini keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada talabalarning o'qitish tizimini sifatini oshirish maqsadida statistik tushunchalarni dasturiy ta'minotlardan foydalanib o'rganish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Dasturiy ta'minotlar yordamida statistik tahlil jarayonlarini amalga oshirish bo'yicha qilingan amaliy ishlar sifatida Excel va VBA asosida dasturiy ta'minot yaratish haqida ma'lumotlar o'rganildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Tahlillar natijasida aytish mumkinki, talabalarda statistik tahlilni kompyuter texnologiyasidan foydalanib o'rganish metodikasi takomillashtirish zarur. Excel va VBA dasturlash muhiti statistik tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish va interfaol ta'lim jarayonini tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu dasturiy yechim orqali talabalar katta hajmdagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rganishlari mumkin.

Takomillashtirish mazmuni quyidagi jihatlariga qaratilgan bo'lishi lozim deb hisoblaymiz: statistik tahlil tushunchalarni o'rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rganishda quyidagi vazifalar belgilangan:

-o'quv jarayoniga dasturiy ta'minotini keng jalb qilish orqali talabalarni mustaqil bilim olishga o'rgatish;

-kombinatorika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlarining qonuniyatlari va metodlari turli sohalarga tatbiq qilinishi, integratsiya, fanlararo aloqadorligi bo'yicha kasbiy kompetensiyani shakllantirish lozim.

Elektron jadvallar hayotning har xil sohasida uchraydigan, avvalambor hisoblash masalalarni yechishda, berilganlarni tez o'zgartirib turuvchi masalalarni tezkor ravishda qayta ishlab chiqishda, bank hujjatlari bilan ishlash kabi keng ko'lamli masalalarni yechishda qo'llaniladi. Hisoblash elektron jadvalining dastlabki dasturi 1979-yili Visicals (Visiblencalculators-ko'rinib turuvchi kalkulyator) nomi bilan Software Arts firmasida chiqqan. Bu dastur Apple II kompyuteri uchun ishlab chiqilgan va ko'p jihatdan uning bozorda

ommabopligi aniqlandi. 1981-yil IBM PS kompyuteri paydo bo'lishi bilan bu tipdagi kompyuterlar uchun elektron jadvallar ishlab chiqila boshlandi. Visicals va Supercals dasturlarining yangi ko'rinishlari paydo bo'ldi, shu bilan birgalikda Microsoft-Multiplan firmasining birinchi amaliy dasturi paydo bo'ldi va u elektron jadvallar yangi avlodining yorqin yulduziga aylandi. Hisoblashlar natijalarini ko'rgazmalroq tasvirlash uchun joylashtirilgan grafik rejimlarining paydo bo'lishi, bu elektron jadval rivojlanishining navbatdagi qadami bo'ldi. Bu dastur ixtiyoriy axborotni (matnlar, sonlar, sana va hokazolarni) qayta ishlab chiqish va saqlash imkonini beribgina qolmasdan, balki qilgan ishingiz natijasini bezash, ko'rgazmalroq ko'rsatish va chop etish imkoniyatini beradi. Dastlab Excelning ommaviy imkoniyatlarini o'zlashtirish qiyin emas. Elektron jadvallar hayotning har xil sohasida uchraydigan, hisob va iqtisodiy masalalarni yechishda, jumladan, oldindan tayyor bo'lgan ma'lumotlarni tezkor ravishda qayta ishlab chiqishda yoki sonli hisobotlar bilan ishlash kabi keng ko'lamlil masalalarni yechishda qo'llaniladigan o'ta qulay vosita hisoblanadi.

Excel tarkibiga Visula Basic ga asoslangan Excel masalalarini avtomatlashtirish imkonini beruvchi dasturlar uchun Visual Basic dasturlash tili kiritiladi. VBA foydalanuvchi bilan aloqa qilish formalarini yaratishga imkon beradi. Bu til DLL (ing. Dynamic Link Library-dinamik kutubxona)ni qo'llashi **Tizimlilik va izchillik:**

Ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot orqali talabalar statistik tahlilni oson va tezkor bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Dasturiy ta'minotdan foydalanib kombinatorik, ehtimoliy-statistik materiallarni o'rganish jarayonida tizimlilik va izchillik tamoyilining mohiyati quyidagilarda o'z aksini topadi: -o'quv materialini o'rganishga dasturiy ta'minot statistik funksiyalarini tizimli va izchil, mavzulashtirilgan shaklda taqdim qilish;

Statistika, Excel, dasturining grafikaviy illyustratsiyalarini qo'llash orqali tajriba natijasini tahlil qilishda gistogramma, poligon va hokazolardan foydalanish imkoniyatlari orqali; Statistika, Excel dasturining standart funksiyalarini tadbiq qilishga yo'naltirilgan maxsus ishlab chiqilgan misollar tizimi va metodik ko'rsatmalar vositasida.

Bu dasturiy ta'minot orqali talabalar ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash va vizualizatsiya qilishi, statistik formulalar va hisob-kitoblarni avtomatlashtirishi, foydalanuvchilar uchun qulay interfeys yarata olishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, yuqoridagi fikrlarga muvofiq shuningdek statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirishda Excel va VBA asosida ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotning qo'llanilishi ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Kelajakda ushbu dasturiy ta'minotni yanada takomillashtirish hamda uni o'quv jarayoniga kengroq tatbiq etish foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. U.X. Xonqulov. Matematika o'quv fani amaliy mashg'ulotlarini takomillashtirishning ayrim masalalari. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. - Namangan, 2019. -№ 7. -B.256-262.
2. Kh, K. U. About the principles of selection of teaching content of stochastic elements of mathematics. Science and world.–Volgograd, Russia, 2018. №.–P. 56- 57. Impact Factor 0,325.
3. Kh, U. (2016). Khankulov. Description of methodical system of teaching the line of stochastic elements of mathematics by using computer technologies. Eastern European Scientific Journal, (6).
4. Wisner R.A., Khan B.H. Learning on Demand ADL and the Future of elearning Advanced Distributed Learning, 2010.-P 339-340.
5. A. N. Komorowski Dinamik ta'siri MS Excel^[sayt ishlamaydi] (Rus.) // informatika. — M., 2007. — № 05. — S. 20-25 (Wayback Machine saytida 2014-09-04 sanasida arxivlangan).
6. A. N. Komarovskiy Foydalanish shartli formatlash MS Excel uchun tahlil dinamik mantiq davrlari^[sayt ishlamaydi] (Rus.) // informatika. — M., 2007. — № 06. — S. 10-20 (Wayback Machine saytida 2014-09-04 sanasida arxivlangan).
7. Usenkov D. Y. 3D yuzasi Excel (Wayback Machine saytida 2018-01-19 sanasida arxivlangan) (Rus.) // informatika. — M., 2013-yil. — Jan. — pp. 40-45.